

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052740>

УДК 712

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ЕКАТЕРИНБУРГА НА ПРИМЕРЕ ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ

И.И. Малинина,

магистрант 2-го года обучения, напр. «Архитектура», профиль
«Архитектурно-ландшафтное проектирование»,
УрГАХУ,
г. Екатеринбург

Аннотация: В статье рассматриваются социокультурная активность общественных пространств Екатеринбурга на примере Октябрьской площади. Автором были разработаны две анкеты. Вопросы анкет будут понятны по результатам анкетирования, приведенным в статье. После проведенного анкетирования автором были выявлены категории респондентов. Автором статьи были выявлены проблемы понижения социокультурной активности общественных пространств города Екатеринбурга на примере Октябрьской площади и предложены решения этих проблем.

Ключевые слова: общественные пространства, Октябрьская площадь

SOCIO-CULTURAL ACTIVITY IN THE PUBLIC SPACES OF YEKATERINBURG ON THE EXAMPLE OF OCTOBER SQUARE

I.I. Malinina,

master student of the 2nd year of study, direction "Architecture", profile
"Architectural and landscape design",
UrGAHU,
Yekaterinburg city

Annotation: The article examines the socio-cultural activity of public spaces in Yekaterinburg on the example of Oktyabrskaya Square. The author developed two questionnaires. The questions of the questionnaires will be clear from the results of the survey given in the article. After the survey, the author identified categories of respondents. The author of the article identified the problems of lowering the socio-cultural activity of public spaces in the city of Yekaterinburg on the example of Oktyabrskaya Square and proposed solutions to these problems.

Keywords: public spaces, Oktyabrskaya Square

Введение

В настоящее время наблюдается повышение интереса к созданию комфортной городской среды и, как следствие, к организации общественных пространств. Предметом настоящей статьи является выявление отношения жителей и гостей города Екатеринбурга к территории Октябрьской площади, которая рассматривается как потенциальный ресурс для повышения комфортности городской среды.

Как пишут Дивакова М.Н. и Гуцин А.Н. в статье «Екатеринбург – растущий город. Согласно прогнозам, его население в 2025 г. составит 1,6 млн. чел [1]. Город уже попадает в категорию сверхкрупных. Обеспечение горожан удобной и здоровой средой обитания в связи с быстрым ростом становится острой задачей. Современное состояние и развитие системы озеленения и благоустройства города в условиях интенсивного роста определяет качество городской среды на ближайшую и среднесрочную перспективу» [2]. Территории общественных пространств центра города используется различными категориями людей от офисных работников до людей с ограниченными возможностями здоровья. Главными точками притяжения остаются общественные пространства – скверы, парки, площади, набережные и т.д.

Сквер, парк, набережная является точкой притяжения для любителей пеших прогулок и созерцанием природы, т.к. в нем много зеленых насаждений и ветвистых дорожек. Люди выходят из ближайших зданий иногда именно сюда поговорить по телефону. На площадь которые расположены в основном около общественно – деловой застройки выходят прогуляется на обеде люди работающие рядом в офисах. Ценность общественных пространств по Гейлу Я. это создание

комфортной городской среды, повышение безопасности для человека, создание у людей чувства сопричастности и стимулирование заботы о городе [3].

Использованные методы

Анкетирование – самый распространенный метод исследования, он заключается в сборе и получении первичных эмпирических сведений путём устного или письменного взаимодействия интервьюера и опрашиваемых респондентов. Автором были разработаны две анкеты: анкета №1 «Как вы отдыхаете?», анкета № 2 «Октябрьская площадь». Вопросы анкет будут понятны по результатам анкетирования, приведенным ниже. Анкетирование проводилось в октябре 2021 года. Автором было выполнено анкетирование и интервьюирование 10 респондентов на территории Октябрьской площади. Время анкетирования – в течении дня.

Результаты

На рисунке 1-4 показаны результаты анкетирования группы респондентов.

Рисунок 1 – Результаты опроса по анкете №1

Каковы цели Вашего посещения парка?

10 ответов

Вы предпочитаете посещать парк:

10 ответов

Рисунок 2 – Результаты опроса по анкете №1

Знаете ли вы про Октябрьскую площадь в городе Екатеринбург

10 ответов

Бывали ли Вы на Октябрьской площади?

10 ответов

Рисунок 3 – Результаты опроса по анкете №2

Рисунок 4 – Результаты опроса по анкете №2

После проведенного анкетирования автором были выявлены категории респондентов, показанные на рисунке 5 и составлена матрица конфликтов и альянсов, также была выявлена обязательная и необязательные деятельности по результатам наблюдения за поведением респондентов на территории. Саймондс Дж. Пишет «Только изучая взаимосвязь явлений природы и жизни человека, можно спроектировать для него соответствующую физическую среду. Эта задача облегчается условиями советского общества» [4].

Рисунок 5 – Социокультурная активность

Обсуждение

Согласно результатам анкетирования, ценность территории в том, что с территории площади открывается вид на противоположную сторону берега, что радует местных жителей близлежащих домов. «Изучение восприятия и использования горожанами общественных пространств позволяет увидеть «живые» и «мертвые» зоны городской жизни, раскрыть характер и траекторию происходящих в городе изменений» [5]. Фотозона у фонтана популярная точка притяжения. Сквер привлекает зеленой структурой. Узкие дорожки сквера, некачественное твердое покрытие – это предают скверу неудобство и неопрятность со стороны функциональной составляющей. МАФ в классическом стиле разниться с окружающей рядом застройкой и территорией Ельцин Центра, где стоят современные качели и урны. В основном общественные пространства центра города Екатеринбурга не оборудованы для людей с ограниченными возможностями, частые переплетения лестничных ступеней и узкие проходы затрудняют путь людям с ОВЗ и ММГ. Октябрьская площадь является мезопространством по статье Крашенинникова А.В. «Мезопространство – участок территории, включающий несколько

микроространств, объединенных условием социального контроля. Примерами мезоространства являются поляна в парке, площадь перед входом в метро, жилой двор» [6] Также он пишет в [7] что необходимо для повышения социокультурной активности территории с помощью ландшафтной – реконструкции применять сценарное проектирование городской среды. Предлагают Дивакова М.Н. и Гушин А.Н. в статье [8] концепцию адаптивного пространства для архитектурно – ландшафтной реконструкции городских территорий с помощью принципов: поведенческой адаптации, индивидуальных проектных решений, создание адаптивной среды с помощью разделения на каркас, обеспечивающий долговременные интересы горожан.

Заключение

В работе были изучены метод анкетирования и социального опроса для выявления значимости территории, а также преимуществ и недостатков.

Благодарность

Автор канд. арх., доцент, зав. кафедрой ГиЛА УрГАХУ Дивакову М.Н. и канд. ф-м наук, доцент кафедры ГиЛА УрГАХУ Гушина А. Н.

Список литературы

[1] Официальный портал Екатеринбург.рф Генеральный план (Территориальное планирование). Екатеринбург.рф [Электронный ресурс] – URL: <https://екатеринбург.рф/дляработы/гиз/градостроительство/документация/гп> (дата обращения: 15.05.2023)

[2] Гушин А.Н., Дивакова, М.Н. Зеленая инфраструктура екатеринбурга. современное состояние и пути развития / А.Н.Гушин, М.Н. Дивакова //Архитектон: известия вузов. – 2022. №4(80). [Электронный ресурс] – URL: http://archvuz.ru/2022_4/23/ – doi: 10.47055/1990-4126-2022-4(80)-23

[3] SAGA. Трансформация общественных пространств. Санкт – Петербург, “Совет министров северных стран”, 2014.

[4] Саймондс Д.О. Ландшафт и архитектура. – Рипол Классик, 2013.

[5] Нотман О.В. Привлекательность общественных пространств мегаполиса в оценках его жителей (на примере ТРЦ и парковых зон Екатеринбурга) / О.В. Нотман, А.П. Багирова // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2018. №. 6 (148). 347-364.

[6] Крашенинников А.В. Социально-пространственная структура пешеходного пространства / А.В. Крашенинников // Architecture and modern information technologies. – 2012. №. 4 (21).

[7] Крашенинников А.В. Сценарное проектирование городской среды / А.В. Крашенинников // Architecture and Modern Information Technologies. – 2017. №. 4 (41).

[8] Гушин А.Н. Умный ландшафт для «умного города» / А.Н. Гушин, М.Н. Дивакова // Урбанистика. – 2022. №. 1. 38-53 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Official portal Yekaterinburg.rf General plan (Territorial planning). Ekaterinburg.rf [Electronic resource] – URL: https://ekaterinburg.rf/work/giz/urban_planning/documentation/gp (date of access: 15.05.2023)

[2] Gushchin A.N., Divakova, M.N. Green infrastructure of Yekaterinburg. current state and ways of development / A.N. Gushchin, M.N. Divakova //Architecton: news of universities. – 2022. No. 4 (80). [Electronic resource] – URL: http://archvuz.ru/2022_4/23/ – doi: 10.47055/1990-4126-2022-4(80)-23

[3] SAGA. Transformation of public spaces. St. Petersburg, Nordic Council of Ministers, 2014.

[4] Symonds D.O. Landscape and architecture. – Ripol Classic, 2013.

[5] Notman O.V. The attractiveness of public spaces of the metropolis in the assessments of its inhabitants (on the example of the shopping and entertainment center and park areas of Yekaterinburg) / O.V. Notman, A.P. Bagirova // Monitoring of public opinion: economic and social changes. – 2018. no. 6 (148). 347-364.

[6] Krasheninnikov A.V. Socio-spatial structure of pedestrian space / A.V. Krasheninnikov // Architecture and modern information technologies. – 2012. no. 4 (21).

[7] Krasheninnikov A.V. Scenario design of the urban environment / A.V. Krasheninnikov // Architecture and Modern Information Technologies. – 2017. no. 4 (41).

[8] Gushchin A.N. Smart landscape for a "smart city" / A.N. Gushchin, M.N. Divakova // Urbanistics. – 2022. no. 1. 38-53 p.

© *И.И. Малинина, 2023*

Поступила в редакцию 6.05.2023
Принята к публикации 18.05.2023

Для цитирования:

Малинина И.И. Социокультурная активность в общественных пространствах Екатеринбурга на примере Октябрьской площади // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-3(29). С. 46-54.
URL: <https://ip-journal.ru/>